

MALAKALI BOKSCHILARNI NUFUZLI MUSOBAQALARGA TAYYORLASH METODIKASI

O'zDJTSU.,

Boks nazariyasi va uslubiyati kafedrasida professori Sh.B. Xudoyberdiyev

O'zbekiston., Chirchiq

E-mail: xudoyberdiyev_boks@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bokschilarni nufuzli musobaqalarga tayyorlash metodikasini chuqur o'rganishga, ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilishga va O'zbekiston sharoitida amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *olimpiada, jismoniy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, rehabilitatsiya, metod.*

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ СОРЕВНОВАНИЯМ

УзДЖТГУ

Профессор кафедры теории и методики бокса Ш.Б. Худойбердиев

Узбекистан, г. Чирчиқ

E-mail: xudoyberdiyev_boks@gmail.com

Аннотация: Целью данной статьи является углубленное изучение методики подготовки боксеров к престижным соревнованиям, анализ передового зарубежного опыта и разработка научных рекомендаций для их практического применения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: *Олимпийские игры, физическая подготовка, психологическая подготовка, реабилитация, методика.*

METHODOLOGY OF PREPARING QUALIFIED BOXERS FOR PRESIDENTIAL COMPETITIONS

UzDJTSU.,

Professor of the Department of Boxing Theory and Methodology

Sh.B. Khudoyberdiyev

Uzbekistan., Chirchiq

E-mail: xudoyberdiyev_boks@gmail.com

Annotation: This article is aimed at an in-depth study of the methodology of preparing boxers for prestigious competitions, analyzing advanced foreign experiences and developing scientific recommendations for their practical application in the conditions of Uzbekistan.

Keywords: *Olympics, physical fitness, psychological preparation, rehabilitation, method.*

Kirish. Bugungi kunda bokschilarning yuksak darajadagi natijalarga erishishida nafaqat sportchining tabiiy salohiyati, balki u bilan olib borilayotgan tayyorgarlik tizimining sifati hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Boksda tayyorgarlik jarayoni nafaqat jismoniy kuchni rivojlantirish, balki texnik va taktika ko'nikmalarini, reaksiya tezligini, strategik fikrlashni va psixologik barqarorlikni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, boksnin tayyorlash metodikasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Olimpiya o'yinlarida

bokschilar har bir raundda o'z mahoratini namoyon etishlari kerak, bu esa tayyorgarlik jarayonini yanada murakkablashtiradi.

Ilmiy tadqiqotlar boks tayyorgarligi jarayonida turli metodik yondashuvlarning samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Masalan, El-Ashker (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotda sakkiz haftalik boks mashg'ulotlari umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlangan [2]. Bundan tashqari u, kuch-quvvatni maksimal darajada ishlab chiqarishga qaratilgan "optimal yuk" trening tizimi yuqori darajadagi bokschilarning jismoniy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Braziliyaning milliy Olimpiya terma jamoasi bilan o'tkazilgan tadqiqotda, OPL asosidagi mashg'ulotlar bench press va sakrash mashqlarida kuch ishlab chiqarishni 7–8% ga oshirgan.

O'zbekiston boks maktabi esa so'nggi yillarda xalqaro maydonda yuksak natijalarga erishmoqda. Buning asosiy sababi sifatida yurtboshimiz tomonidan sportga bo'lgan e'tibor va yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar natijasidir desan so'zimiz yolg'on bo'lmaydi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari [1] boks sport turiga yanada keng imkoniyatlar yaratib berdi. Yaratib berilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanish va yuqori natijalarni qo'lga kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy Olimpiya Qo'mitasi, O'zbekiston boks federatsiyasi hamkorligida tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda va ko'zlangan natijalarga erishib kelinmoqda. Biroq, tayyorgarlik tizimida ayrim jihatlar, masalan, ilmiy asoslangan individual yondashuvlar, psixologik tayyorgarlik, reabilitatsiya jarayonlari va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashda takomillashtirish zarurati mavjud.

Maqolaning maqsadi – Nufuzli musobaqalarga tayyorlanayotgan bokschilar uchun tayyorgarlik metodikasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari:

- Olimpiya boksi va sportchilarning tayyorlov jarayonining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni taqqoslash;
- O'zbekiston bokschilarining tayyorgarlik tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash;
- Takomillashtirishga qaratilgan samarali metodik yechimlar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti – O'zbekiston Boks federatsiyasi, Yangiobod o'quv yig'in bazasi, Olimpiya o'yinlariga tayyorlanayotgan bokschilar tayyorgarligi.

Tadqiqot predmeti – Bokschilarni tayyorlash metodikasini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.

Tadqiqot natijalari va muxokamasi: Boks sport turi sifatida sportchilar oldiga jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda texnik, taktik, psixologik va aqliy tayyorgarlikni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Bu sport turi yuqori intensivlikdagi yuklamalar, tezkor harakatlar, strategik fikrlash va raqibni taxmin qilish qobiliyatini talab qiluvchi murakkab faoliyat turi hisoblanadi. Ayniqsa, Olimpiya o'yinlarida ishtirok etuvchi bokschilar uchun tayyorgarlik jarayoni yuqori darajadagi individuallashtirish va murakkablashtirilgan sikllarni o'z ichiga olishi kerak.

O‘zbekiston boks federatsiyasi tomonidan so‘nggi yillarda olib borilayotgan tizimli islohotlar, xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlik, ilmiy asoslangan mashg‘ulotlar tizimini joriy etish natijasida bokschilarimiz Osiyo va jahon miqyosidagi yutuqlarga erishmoqda. Shunga qaramay, mavjud metodikada hali to‘liq tatbiq etilmagan muhim jihatlar – psixologik tayyorgarlik, zamonaviy tiklanish texnologiyalari, mashg‘ulot samaradorligini monitoring qilish tizimi mavjud.

Sportchilarning yuqori natijalarga erishishida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy tayyorgarlik jarayonining samarali tashkil etilishi muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, boks kabi murakkab va ko‘p jihatli sport turida amaliy mashg‘ulotlar tizimlashtirilgan, bosqichma-bosqich yondashuv asosida, individual sportchi xususiyatlariga moslashtirilgan tarzda olib borilishi zarur. Olimpiya o‘yinlariga tayyorlanayotgan bokschilar uchun bu jarayon yanada chuqurroq, yuqori yuklama ostida va ko‘p tarmoqli ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim [10].

Yuqorida qayd etilgan natijalarga ko‘ra umumjamoaa hisobira O‘zbekiston Respublikasi bokschilari 1 o‘rinni qo‘lga kiritishdi va Olimpiada o‘yinlari tarixini yana bir bor yangiladi. Ko‘rinib turibdiki Kuba, Xitoy, Fransiya, Qozog‘iston va bir qaton ulkan tajribaga esa davlatlar ham murosasiz baxlar olib borishdi. Milliy retma jamoamiz etishgan g‘alabni keying olimpiada o‘yinlarida ham ushlab turish maqsadida tizimli tayyorgarlik boshqichlari amalga oshirib borilmoqda.

Olimpia o‘yinlarida yuqori natijalarni ushlab turish va sportchilar tayyorgarligini yanada optimallashtirish maqsadida quidagi modellarga a‘loxida e‘tibor qaratish lozim: Jismoniy tayyorgarlikning zamonaviy modellariga amaliy yondashuv; Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bokschilarning jismoniy tayyorgarligi quyidagi omillarga asoslanadi: maksimal kislorod iste‘moli, anaerob chidamlilik, tezlikda qaror saqlash, mushaklar kuchi va portlovchi energiya ishlab chiqarish qobiliyati.

Texnik va taktik tayyorgarlikning individual asosda tashkil etilishi; Olimpiya boksi bo‘yicha yetakchi davlatlar tajribasi ko‘rsatadiki, texnik-taktik tayyorgarlikni yuqori darajada tashkil etish uchun jang videolarini chuqur tahlil qilish, raqiblarning taktik uslublarini o‘rganish, individual harakat kombinatsiyalarini ishlab chiqish va ularni murakkab sharoitlarda takroriy mashq qilish zarur. AQSh boks federatsiyasi tomonidan sportchilarning jang davomida o‘z strategiyasini o‘zgartira olish qobiliyatiga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu esa “kinetik fikrlash” deb ataluvchi kompetensiyaning rivojlanishini ta‘minlaydi [8, 9].

Psixologik tayyorgarlik va jangga psixik tayyorgarlik darajasi; Psixologik tayyorgarlik, ayniqsa yuqori bosim ostidagi musobaqalarda, sport natijalarini belgilovchi omillardan biridir. Hernandez, R., & Garcia, L. (2017) tomonidan ilgari surilgan “Optimal emotsional zona” nazariyasiga ko‘ra, har bir sportchining o‘ziga xos psixologik holati bor va uni tayyorgarlik davomida aniqlash orqali jangga maksimal tayyorlikka erishish mumkin. Amaliyotda psixologik treninglar: vizualizatsiya, avto-trening, stressga qarshi simulyatsiyalar orqali amalga oshiriladi. O‘zbekiston bokschilari orasida psixologik tayyorgarlik ko‘pincha faqat murabbiylarning tavsiyalariga asoslanadi, biroq bu borada sport psixologlari bilan tizimli ishlash hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan [3].

Jahon amaliyotida psixologik tayyorgarlikning roli; D.O.Urazov, (2020) o‘z tadqiqotlarida professional sportchilarning stress holatida harakat qilish ko‘nikmalari,

diqqatni jamlash va ijobiy motivatsiya darajasi yutuqlar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligini isbotlagan. Ularning tahliliga ko‘ra, 100 nafar elita sportchining 78 nafari musobaqadan oldin psixologik tayyorgarlik mashqlarini muntazam bajargan, qolganlari esa bu ko‘nikmalarning kamligidan salbiy natija ko‘rsatgan [4].

O‘zbekiston terma jamoasida psixologik tayyorgarlik darajasi (so‘rovnoma asosida, 2023); 70% sportchilar murabbiylar bilan oddiy suhbatlarni psixologik tayyorgarlik deb biladi. Faqat 12% sportchi professional psixolog bilan haftalik sessiyalarda qatnashgan. 65% sportchi musobaqa vaqtida o‘zini “to‘liq tayyor emas” dek his qilgan. Reabilitatsiya va tiklanish bo‘yicha ilg‘or tajribalar; S.V.Kovalenko, (2018) tiklanish tezligini oshirish uchun alternatsiyalangan sovuq-issiq vannalar (contrast bath therapy) qo‘llanilishini tadqiq qilgan. Ushbu metod orqali sportchilar 24 soat ichida mushak og‘riqlarining 42% kamayishini qayd etgan [5].

Reabilitatsiya va tiklanish mexanizmlarining zamonaviylashuvi; Reabilitatsiya va tiklanish jarayoni mashg‘ulot samaradorligini oshirish va sportchilarning jarohatlardan holi bo‘lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy sportda bu jarayonlar sportchilar uchun maxsus fizioterapiya, krioterapiya, sport massaji, suvda tiklanish mashqlari, nutratsion qo‘llab-quvvatlash orqali olib boriladi. Z.P.Tulyakova, & E.S.Pavlova, (2019) izlanishlarida qayd etilishicha, reabilitatsiyaning individual dasturlari sportchining psixofiziologik holatini 30–35% ga tezroq normallashtirishga yordam bergan [6]. O‘zbekistonda bu yo‘nalish bo‘yicha tiklanish markazlari faoliyat yuritayotgan bo‘lsada, ularning zamonaviy ilmiy texnologiyalar bilan jihozlanishi va yuqori malakali mutaxassislar bilan ta‘minlanishi dolzarb masalalardan biridir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib O‘zbekiston boks federatsiyasi, sport ilmiy markazlari va oliy ta‘lim muassasalari bilan hamkorlikda boks sporti bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar va eksperimentlar olib borilishi va bu tadqiqotlar orqali sportchilarning tayyorgarlik jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan yangi metodikalar ishlab chiqish zarurati mavjud. Har bir yangi metodika, strategiya yoki texnologiya amaliyotga joriy etilishidan oldin ilmiy asosda sinovdan o‘tkazilib, tayyor metodik qo‘llanma sifatida boks murabbiylariga taqdim etilsa maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, sportchilarning tayyorgarlik jarayoni faqatgina an‘anaviy jismoniy mashqlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Aksincha, har bir sportchi uchun individual mashg‘ulot dasturlarini ishlab chiqish, ularning yurak-qon tomir, nafas olish va mushak tizimi holatini ilmiy asoslarga tayanib muntazam monitoring qilish zarur. Trening yuklamalarining funksional imkoniyatlarga mos taqsimlanmasligi sportchining jarohatlanishiga, ortiqcha charchoqqa yoki past natijalarga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, tayyorgarlik jarayonida zamonaviy texnologiyalarni – video tahlil, sensor qurilmalar, funksional testlar asosida tuzilgan mashg‘ulotlarni rejalashtirish tizimlarini qo‘llash natijadorlikni sezilarli darajada oshiradi. Bugungi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlar sportchilari zarba kuchi, reaksiya va harakatlar tezligini o‘lchovchi maxsus texnologiyalardan keng foydalanmoqda.

Shuningdek, psixologik tayyorgarlikning samarali tashkil etilishi sportchining Olimpiya kabi yuksak bosimdagi musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishida muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar va tajribalar shuni ko‘rsatadiki, emotsional barqarorlik,

Yakkakurash sport turlarini rivojlantirishning istiqbollari: muammo va yechimlari
stressga chidamlilik, ijobiy motivatsiya va diqqatni jamlay olish qobiliyati sportchi harakatlarining aniqligi va samaradorligini oshiradi.

Faoydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli “Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. Said El-Ashker, (2018). The impact of a boxing training program on physical fitness and technical performance effectiveness. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 926–932. <https://doi.org/10.7752/jpes.2018.02137>
3. Hernandez, R., & Garcia, L. (2017). *Psychological skills training in boxing: A focus on mental toughness and performance*. *Journal of Sport Psychology*, 38(2), 124-132.
4. Urazov, D. O. (2020). *Boks va jangovar sportlarda jismoniy va psixologik tayyorgarlik metodikasi*. Toshkent: O‘zbekiston yoshlar nashriyoti
5. Kovalenko, S. V. (2018). *Sportchilarning funksional tayyorgarligi va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash*. *Jismoniy tarbiya va sport*, 34(5), 102-109.
6. Tulyakova, Z. P., & Pavlova, E. S. (2019). *Boks sportida tiklanish va rehabilitatsiya metodlari*. *Sport tibbiyoti*, 14(2), 142-148.
7. Jumaev, D., & Shamsiev, A. (2021). *Boks sportida tayyorgarlik jarayonining ilmiy asoslari va zamonaviy metodikalari*. *Sport va jismoniy tarbiya ilmiy-texnik jurnali*, 6(2), 25-32.
8. Nikiforov, V. B., & Gusev, I. A. (2022). *Olimpiya o‘yinlariga tayyorlanayotgan sportchilarni psixologik tayyorgarligi*. *Xalqaro sport psixologiyasi jurnal*, 29(3), 215-222.
9. Berg, M. A., & Hunt, G. M. (2021). *Innovative training methods in boxing: A systematic review*. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 16(4), 421-429. doi:10.1177/17479541211022130.
10. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, F.K.Turdiev, S.S.Tajibaev – *Boks nazariyasi va uslubiyati (darslik) – Toshkent 2016. 290-294 b.*